

Fußnoten

1. Vgl. <https://www.itu.int/initiatives/green-digital-action/impact/ict-emissions>.
2. Dies liegt insbesondere an einer prognostizierten Verdoppelung des Energiebedarfs der Datenzentren bis 2030, vgl. Chen, Sophia: Data centres will use twice as much energy by 2030 — driven by AI. *Nature*, 10. April 2025. URL: <https://doi.org/10.1038/d41586-025-01113-z>.
3. Vgl. <https://endings.uvic.ca/principles.html>.
4. Vgl. <https://sas-dhrh.github.io/dhcc-toolkit>.
5. Vgl. zum Minimal Computing bspw. <https://go-dh.github.io/mincomp/thoughts/2016/10/02/minimal-definitions>.
6. Vgl. <https://hermes-hub.de>.
7. Vgl. <https://www.moravians-at-sea.de>.
8. Vgl. <https://www.deutschestextarchiv.de/doku/basisformat>.
9. Vgl. die Publikation der Forschungsdaten unter <https://github.com/mprell/moravians-at-sea-Prod> sowie <https://doi.org/10.5281/zenodo.14066286>.
10. Vgl. <https://github.com/projectEndings/staticSearch>.
11. Vgl. bspw. die Messungen des Projektes "Landscapes of Injustice" unter <https://www.balisage.net/Proceedings/vol27/html/Takeda01/BalisageVol27-Takeda01.html#statistics>.
12. Vgl. <https://withcabin.com>.
13. Vgl. <https://www.websitecarbon.com>.
14. Anne Baillot: No Goethe on a Dead Planet? Drei Wünsche für eine lebendige Romantikforschung. *Zukünfte der Romantikforschung*, 2024. (hal-04530212), S. 1.